

Votum:

EK Nr: 1421/2024

Projekttitle: Systematische Untersuchung von Entscheidungsprozessen und Sicherheitsbedürfnissen bei der Spende von Daten der elektronischen Gesundheitsakte in Österreich: Eine mixed-method Studie

Antragsteller/in: Frau Erika Mosor

Institution: Medizinische Universität Wien

Sponsor: AIT Austrian Institute of Technology

Art des Projektes:

- **Sonstiges**(z.B. Diätetik, Epidemiologie, etc.), bitte spezifizieren:

Mixed-method Studie (qualitative Interviews und Fokusgruppen mit kurzem Fragebogen für unterschiedliche Subgruppen, Online Survey um Meinungen zur Gesundheitsdatenspende zu erheben)

Teilnehmende Prüfzentren:

Ethik-Kommission	Prüfzentrum	Prüfärztin/arzt
Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien	Medizinische Universität Wien, Institut für Outcomes Research	Frau Univ.-Prof. Mag. Dr. rer. biol Tanja Stamm PhD, MSc, MBA

Die Stellungnahme der Ethik-Kommission erfolgt aufgrund folgender eingereichter Unterlagen:

Conflict of Interest

Name	Version	Datum
Conflict_of_Interest_Tanja_Stamm_07.04.2024	--	04.04.2024

Cover Letter

Name	Version	Datum
Covering_Letter_Version_1.1_17.05.2024	1.1	17.05.2024

Fallbericht-Formular (CRF)

Name	Version	Datum
CRF_Gesundheitsdatenspende_DataOwner_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
CRF_Gesundheitsdatenspende_DataUser_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024

Lebenslauf (CV)

Name	Version	Datum
CV_Tanja_Stamm_07.04.2024	--	07.04.2024

Sonstige

Name	Version	Datum
Antrag_auf_Gebührenbefreiung_Version_1.0_07.04.2024	--	07.04.2024
Antragsformular_Version_2_22.05.2024	2	22.05.2024

Teilnehmerinformation (ICF, Kontaktdatenliste)

Name	Version	Datum
IC_Gesundheitsdatenspende_DataOwner_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
IC_Gesundheitsdatenspende_DataUser_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
IC_Gesundheitsdatenspende_DataOwner_Version_1.1_17.05.2024	1.1	17.05.2024
IC_Gesundheitsdatenspende_DataOwner_Version_1.1_17.05.2024_changes	1.1	17.05.2024
IC_Gesundheitsdatenspende_DataUser_Version_1.1_17.05.2024	1.1	17.05.2024
IC_Gesundheitsdatenspende_DataUser_Version_1.1_17.05.2024_changes	1.1	17.05.2024

Studienprotokoll (Prüfplan)

Name	Version	Datum
Kurzfassung_Gesundheitsdatenspende_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
Studyprotocol_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024

Name	Version	Datum
Studyprotocol_Version_1.1_17.05.2024	1.1	17.05.2024
Studyprotocol_Version_1.1_17.05.2024_changes	1.1	17.05.2024

Fragebogen

Name	Version	Datum
FocusGroup_Guide_Gesundheitsdatenspende_DataOwner_and_DataUser_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
Fragebogen_Gesundheitsdatenspende_DataOwner_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
Fragebogen_Gesundheitsdatenspende_DataUser_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
Interview_Guide_Gesundheitsdatenspende_DataOwner_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
Interview_Guide_Gesundheitsdatenspende_DataUser_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
OnlineSurvey_Gesundheitsdatenspende_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
OnlineSurvey_Gesundheitsdatenspende_Version_1.1_17.05.2024	1.1	17.05.2024
OnlineSurvey_Gesundheitsdatenspende_Version_1.1_17.05.2024_changes	1.1	17.05.2024

Rekrutierungsmaterial

Name	Version	Datum
InfoFlyer_Gesundheitsdatenspende_Data_Owner_Version_1.0_07.04.2024	--	07.04.2024
InfoFlyer_Gesundheitsdatenspende_Data_User_Version_1.0_07.04.2024	1.0	07.04.2024
InfoFlyer_Gesundheitsdatenspende_Data_Owner_Version_1.1_17.05.2024	1.1	17.05.2024
InfoFlyer_Gesundheitsdatenspende_Data_Owner_Version_1.1_17.05.2024_changes	1.1	17.05.2024
InfoFlyer_Gesundheitsdatenspende_Data_User_Version_1.1_17.05.2024	1.1	17.05.2024
InfoFlyer_Gesundheitsdatenspende_Data_User_Version_1.1_17.05.2024_changes	1.1	17.05.2024

Name	Version	Datum
InfoFlyer_Gesundheitsdatenspende_Data_User_Version_1.2_23.05.2024	1.2	23.05.2024
InfoFlyer_Gesundheitsdatenspende_Data_User_Version_1.2_23.05.2024_changes	1.2	23.05.2024

Die Kommission fasst folgenden Beschluss (mit X markiert):

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Es besteht kein Einwand gegen die Durchführung der Studie.</p> <p>ACHTUNG: Unter Berücksichtigung der "ICH-Guideline for Good Clinical Practice" gilt dieser Beschluss ein Jahr ab Datum der Ausstellung. Gegebenenfalls hat der Antragsteller eine Verlängerung der Gültigkeit rechtzeitig zu beantragen.</p>
-------------------------------------	---

Ergänzende Kommentare der Sitzung am 07.05.2024:

Zu Prüfplan und Antrag:

Es sollte konkret angegeben werden, welche Plattform für die Online-Survey verwendet wird.

Zum Antrag:

Reiter Sponsor: Laut Teilnehmerinformation und Projekthomepage scheint es sich beim Sponsor um die AIT Austrian Institute of Technology GmbH zu handeln. Um Anpassung wird ggf. ersucht.

Zu den Teilnehmerinformationen:

Für Data User:

Der vollständige Titel ist anzuführen.

Punkt 1: Es sollte laienverständlich erklärt werden, was mit "Spende von elektronischen Gesundheitsdaten" gemeint ist (was bedeutet in diesem Zusammenhang "Spende"? Um welche "elektronischen Gesundheitsdaten" geht es im Konkreten? An wen soll die Spende erfolgen?).

"Das Smart FOX Projekt ist ausführlicher zu beschreiben.

Punkt 2: Das studierendurchführende Zentrum/Institut ist anzugeben. Weiters sollte die Gesamtteilnehmeranzahl der Studie (inkl. Teilnehmer der Online Survey) angeführt werden.

Die Angabe zur Teilnehmeranzahl der Fokusgruppen sind mit den Angaben in Antrag und Protokoll in Übereinstimmung zu bringen (im Protokoll ist von Fokusgruppen "unter Forscher:innen/Expert:innen (max.16 Personen)" die Rede).

Weiters sollte klar dargestellt werden, ob sich die Interessenten zwischen der Teilnahme an dem Interview oder der Fokusgruppe entscheiden können. Ggf. ist eine Ankreuzoption (ja/nein) in der Einwilligungserklärung einzufügen.

Es ist zu ergänzen, von wem die Interviews/Fokusgruppen geführt werden.

Es sollte auch beschrieben werden, wie mit den Audio-/Videodateien nach erfolgter Transkription verfahren wird (werden diese vernichtet?).

Punkt 5, Datenschutz: Die Bezeichnung "Register" ist durch "Studie" zu ersetzen. Die Angabe des Datenschutzverantwortlichen des AKH kann entfallen.

Punkt 6: Es ist unklar, warum nur die Data Donors für die Teilnahme an den Interviews/ Fokusgruppen eine Aufwandsentschädigung erhalten, die Data User aber nicht. Um

Stellungnahme bzw. Anpassung der Angaben wird ersucht.

Teil II, Einverständniserklärung: Es ist der vollständige Studientitel anzugeben.

Für Data Owner:

Soweit zutreffend gelten dieselben Kritikpunkte wie oben.

Zusätzlich:

Punkt 1: Es sollten in diesem Punkt auch die Datenspender (Bürger/Patienten) angesprochen werden. Diesen sollte verständlich gemacht werden, warum diese eingeladen sind an der Studie teilzunehmen.

Punkt 2: Es sollte auch erklärt werden, was unter einer "Fokusgruppe" zu verstehen ist.

Teil II, Einverständniserklärung: Die Angabe der Seitenzahl im Text ("die insgesamt 7 Seiten umfasst") ist zu korrigieren.

Zum Fragebogen:

Online Survey:

Im einleitenden Text sollte ergänzt werden, dass die Teilnahme freiwillig ist und jederzeit abgebrochen werden kann und dass die Erhebung vollständig anonym erfolgt. Außerdem sollten noch Kontaktdaten (Prüfarzt und Durchführende) für etwaige Rückfragen angegeben sein. Es ist allerdings dabei darauf hinzuweisen, dass im Falle einer Kontaktaufnahme mit dem Studienteam die vollständige Anonymität möglicherweise nicht mehr zur Gänze gewährleistet sein kann.

Zum Rekrutierungsmaterial:

Für Data User und Data Owner:

Einschlusskriterien bzw. Anforderungen an die potentiellen Studienteilnehmer sowie die verantwortliche Prüfarztin sind zu ergänzen.

Der Tippfehler "maximal 1 Stunden" und der Satz "Der Zeitaufwand für die Teilnahme an einem Interview beträgt maximal 1 Stunden betragen" sind zu korrigieren.

Zur Versicherung:

Die Ethik-Kommission hält fest, dass der Abschluss einer Versicherung für diese Studie nicht erforderlich ist.

Andere:

Das unterschriebene Antragsformular ist nachzureichen.

Die Ethik-Kommission ersucht die Antragsteller, bei der Wiedervorlage von geänderten Unterlagen ein Exemplar mit hervorgehobenen Änderungen beizulegen.

Hinweis:

Die Ethikkommission verweist auf die allenfalls erforderliche Konsultation der Rechtsabteilung der MedUni Wien, der Datenclearingstelle der MedUni Wien, der Datenschutzbeauftragten der MedUni Wien bzw. des Datenschutzverantwortlichen des AKH sowie auch auf die verpflichtend einzuhaltenden GSP Richtlinien der MedUni Wien und die Vorgaben des Handbuchs für Drittmittelprojekte der MedUni Wien.

Weitere Informationen finden sich unter <https://ethikkommission.meduniwien.ac.at/service/weitere-informationen/>

Ergänzende Kommentare:

Nachtrag vom 27. Mai 2024:

Die Antragsteller legen am 23.05.2024 überarbeitete Unterlagen vor, die von der Ethik-Kommission akzeptiert werden. Das unterzeichnete Antragsformular wurde nachgereicht.

Hinweis:

Die Ethikkommission verweist auf die allenfalls erforderliche Konsultation der Rechtsabteilung der MedUni Wien, der Datenclearingstelle der MedUni Wien, der Datenschutzbeauftragten der MedUni Wien bzw. des Datenschutzverantwortlichen des AKH sowie auch auf die verpflichtend einzuhaltenden GSP Richtlinien der MedUni Wien und die Vorgaben des Handbuchs für Drittmittelprojekte der MedUni Wien.

Weitere Informationen finden sich unter <https://ethikkommission.meduniwien.ac.at/service/weitere-informationen>

Die aktuelle Mitgliederliste der Ethik-Kommission ist unter folgender Adresse abrufbar:

<http://ethikkommission.meduniwien.ac.at/ethik-kommission/mitglieder/>

Mitglieder der Ethik-Kommission, die für diesen Tagesordnungspunkt als befangen anzusehen waren und daher laut Geschäftsordnung an der Entscheidungsfindung/Abstimmung nicht teilgenommen haben: Frau Tanja Stamm

Dieses Dokument ist für berechnigte Benutzer/innen in digitaler Form unter folgender Adresse abrufbar:

<https://ekmeduniwien.at/vote/29581/download/>

